

Tiyatro ve Yaratıcı Dramanın Sosyal Beceri ve Rekreasyon Üzerindeki Etkisi

Mert Testere

Dumlupınar Üniversitesi, Rekreasyon Bölümü

mert.testere@ogr.dpu.edu.tr

<https://orcid.org/0000-0002-0293-0063>

Özet

Rekreasyon, bireylerin boş zamanlarını değerlendirme sürecinin bütünüdür. Sanatsal etkinlikler, özellikle tiyatro, katılımcılara kendini ifade etme, yaratıcılık, özgüven ve sosyal bağ kurma gibi çeşitli katkılar sunmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Halk Eğitimi Merkezi'nde yürütülen tiyatro kursunun katılımcılar üzerindeki rekreasyonel etkilerini incelemektir. Çalışma nitel desende yürütülmüş; yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 25 kursiyerden demografik veri toplanmış, ardından bir kursiyerle derinlemesine görüşme yapılarak tematik analiz gerçekleştirilmiştir.

Bulgular, tiyatro kursunun katılımcıların boş zaman deneyimlerini zenginleştirdiğini, özgüven ve iletişim becerilerini güçlendirdiğini, sosyal bağlarını artırdığını ve psikolojik rahatlama sağladığını göstermektedir. Ayrıca kısıtlı imkânlarla sahip bireylerin ve orta yaş grubunun da kursa ilgi gösterdiği, tiyatro ortamının katılımcılara kendilerini rahat hissedebilecekleri bir alan sunduğu belirlenmiştir.

Sonuç olarak, tiyatro kurslarının güçlü bir rekreatif işleve sahip olduğu ve halk eğitimi merkezlerinde yaygınlaştırılmasının faydalı olacağı önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Tiyatro Eğitimi, Boş Zaman Etkinlikleri, Halk Eğitimi Merkezleri, Nitel Araştırma, Sosyal Etkileşim, Özgüven.

Abstract

Recreation refers to the overall process through which individuals make use of their leisure time. Artistic activities, particularly theatre, offer participants various benefits such as self-expression, creativity, self-confidence, and the development of social connections. The aim of this study is to examine the recreational effects of the theatre course conducted at the Public Education Center. The research was carried out using a qualitative design; demographic data were collected from 25 participants through a semi-structured interview form, followed by an in-depth interview with one participant, and the data were analyzed through thematic analysis.

Findings reveal that the theatre course enriches participants' leisure-time experiences, strengthens their self-confidence and communication skills, enhances social bonds, and

provides psychological relief. It was also determined that individuals with limited resources and those in middle adulthood show interest in the course, and that the theatre environment offers a space where participants can feel comfortable and express themselves freely. In conclusion, theatre courses have a strong recreational function, and it is recommended that such programs be expanded within public education centers.

Keywords: Recreation, Theatre Education, Leisure Activities, Public Education Centers, Qualitative Research, Social Interaction, Self-Confidence.

Giriş

Sosyal beceriler, bireyin içinde bulunduğu ortama uygun davranma, kişiler arası ilişkileri yönetme ve sosyal hedeflere ulaşma süreçlerini destekleyen önemli bir yetkinlik alanı olarak değerlendirilmektedir. Bu beceriler hem kişiler arası ilişkilerin kurulmasında hem de sosyal yaşamda doyum sağlayan etkileşimlerin gerçekleşmesinde temel bir rol oynamaktadır.(Sorias, 1986). Sosyal becerinin kapsamı üzerine yapılan çalışmalarda ise tam bir görüş birliği bulunmadığı, farklı araştırmacıların farklı tanımlar ortaya koyduğu görülmektedir (Bacanlı, 1999). Bu durum, sosyal becerinin karmaşık ve çok boyutlu bir yapı olduğunu göstermektedir.

Gresham ve Reschly (1988), sosyal beceriye ilişkin tanımları üç temel yaklaşım altında toplamaktadır: akran kabulü yaklaşımı, davranışsal yaklaşım ve sosyal geçerlik yaklaşımı. Akran kabulü yaklaşımı, sosyal beceriyi bireyin akranları tarafından kabul edilmesiyle ilişkilendirir; ancak bu tanımlama hangi davranışların kabulü artırdığı konusunda net yanıt sunmamaktadır. Davranışsal tanım, sosyal beceriyi bireyin sosyal ortamlarda olumlu pekiştirici alma olasılığını artıran davranışlar olarak ele alır ve bu davranışları duruma özgü bir performans biçimi olarak değerlendirir. Sosyal geçerlik yaklaşımı ise bireyin farklı sosyal durumlarda uygun tepkiler verebilmesini, akran kabulü ve önemli kişilerin değerlendirmeleriyle ilişkilendirerek tanımlar (Durhan & Karabulut ,2025)

McFall (1982) ise sosyal beceriyi açıklayan iki temel modeli vurgulamaktadır: özellik modeli ve moleküler model. Özellik modeli, sosyal beceriyi bireyin sahip olduğu temel bir kişilik özelliği olarak ele alır ve sosyal becerinin doğrudan gözlenemeyeceğini, ancak davranışların bu yapının bir yansıması olduğunu savunur. Moleküler model ise sosyal beceriyi gözlenebilir, duruma göre değişebilen davranış birimleri olarak değerlendirir. Bu yaklaşıma göre sosyal beceriler, bireyin etkileşim sürecindeki performansına göre şekillenen dinamik bir yapıdır (Tulmaç,2024)

Rekreasyon kavramı da bireyin sosyal ve psikolojik işlevlerini destekleyen önemli alanlardan biridir. Rekreasyon, çalışma ve zorunlu yaşam faaliyetleri dışında kalan zamanların gönüllü, keyif alarak ve yenilenme amacıyla değerlendirildiği faaliyetler bütünü olarak tanımlanmaktadır (Yıldız, 2025). Modern yaşamın hızlanması, stres düzeylerinin artması ve dijitalleşmenin bireyleri daha hareketsiz bir yaşam biçimine yöneltmesi, rekreasyonun bireyler için temel bir ihtiyaç hâline gelmesine neden olmuştur. Rekreasyon, yalnızca fiziksel

iyilik hâlini değil, bireyin psikolojik ve sosyal doyumunu da artıran bütüncül bir yaşam alanı sunmaktadır (Özdemir, Güçer ve Karaküçük, 2016).

Sosyal beceriler, bireyin içinde bulunduğu toplumsal ortama uygun davranışlar sergileme yeteneği olarak tanımlanmakta ve kişiler arası ilişkilerin kurulması ile sosyal amaçların gerçekleştirilmesinde oldukça belirleyici bir rol oynamaktadır (Önalın, 2006). Sanatsal etkinlikler ise rekreasyonun en güçlü bileşenlerinden birini oluşturmaktadır. Tiyatro hem izleyici hem de oyuncu açısından çok boyutlu deneyimler sunan, bireyin öz güven kazanmasını, empati geliştirmesini ve sosyal becerilerini güçlendirmesini sağlayan etkili bir etkinliktir. Tiyatroya katılım, kişinin kendini ifade etme biçimlerini zenginleştirirken aynı zamanda sosyal uyum ve kişiler arası etkileşim becerilerinin gelişmesine katkı sağlamaktadır (Güney & Şimşek, 2024). Bu yönüyle tiyatro, rekreatif bir aktivite olarak bireyin hem kişisel gelişimini hem de sosyal işlevselliğini destekleyen önemli bir alan yaratmaktadır.

Kavramsal Çerçeve

Yaratıcı drama, sosyal becerilerin öğretiminde etkili bir yöntem olarak alan yazında önemli bir yere sahiptir (Akfırat,2004).Sosyal becerilerin tek bir tanımının olmamasına rağmen, araştırmacılar sosyal normların farkındalığı, uygun tepkiyi seçebilme, geri bildirim anlama ve davranışa dönüştürme gibi ortak özelliklerin bu becerilerin temelini oluşturduğunu vurgulamaktadır (Eisler & Frederikson, 2012).Yaratıcı drama eğitiminde model alma, rol oynama, geri bildirim ve bilişsel yeniden yapılandırma gibi sosyal beceri öğretiminde kullanılan süreçler doğal biçimde yer almaktadır (Freeman, Sullivan & Fulton, 2003). Katılımcılar süreç boyunca başkalarını gözleyerek davranış öğrenir, durumları canlandırarak farklı sosyal tepkiler geliştirir ve grup etkileşimleri yoluyla sosyal ve duygusal farkındalık kazanır. Öğretmen ise grup dinamiğini yönlendiren, iş birliğini destekleyen ve uygun sosyal davranışı güçlendiren rehber bir rol üstlenir.

Rol oynama, dramatizasyon ve doğaçlama gibi teknikler, bireylerin farklı sosyal durumlarla karşılaşmasını sağlayarak empati, duygusal kontrol, problem çözme ve iletişim becerilerinin gelişimine katkıda bulunur (Freeman, Sullivan & Fulton, 2003). Yaratıcı drama sürecinde katılımcılar hem oynayan hem de gözleyen konumunda bulunarak sosyal öğrenme süreçlerini deneyimsel biçimde yaşarlar. Araştırmalar, yaratıcı dramanın sosyal beceri gelişiminde etkili bir yöntem olduğunu ortaya koymaktadır (Arslan & Taş, 2022). Bu yöntemin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutları bir arada barındırması, bireylerin günlük yaşamda kullanabileceği sosyal tepkileri prova etmelerine ve genellemelerine olanak sağlamaktadır. Bu yönüyle yaratıcı drama, özellikle iletişim becerileri, iş birliği, empati ve öz farkındalık gibi sosyal yetkinliklerin gelişimine güçlü katkılar sunmaktadır (Özdemir & Eryalçın, 2025).

Sosyal öğrenme kuramı, bireylerin davranışları gözlem yoluyla öğrendiğini ve sosyal tepkilerini model alma süreciyle geliştirdiğini savunmaktadır (Bandura, 1977). Yaratıcı drama sürecinde rol oynama, başkalarını izleme ve geri bildirim alma gibi unsurlar bulunduğundan, sosyal becerilerin öğrenilmesi bu kuramla doğal olarak örtüşmektedir. Rekreasyonel etkinliklerin bireyin psikolojik rahatlama, sosyal bağ kurma, stresle başa çıkma ve yaşam

doyumunu üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır (Ertüzün & Karaküçük, 2014). Bu açıdan tiyatro ve yaratıcı drama etkinlikleri, katılımcıların hem sosyal hem duygusal açıdan desteklendiği güçlü bir rekreatif ortam oluşturmaktadır.

Yöntem

Bu araştırma, Halk Eğitimi Merkezi'nde yürütülen tiyatro kursunun katılımcılar üzerindeki rekreasyonel faaliyetlerin etkilerini incelemek amacıyla nitel araştırma yöntemine göre tasarlanmıştır. Çalışma kurum dışında ve ders saati sonrasında yapılmıştır. Nitel araştırmalar, bireylerin deneyimlerini, algılarını ve yaşantılarını derinlemesine anlamayı amaçlayan yorumlayıcı bir yapıya sahiptir (Creswell, 2013). Bu doğrultuda çalışma, katılımcıların tiyatro deneyimlerini kendi ifadeleriyle anlamayı mümkün kılan olgubilim (fenomenoloji) deseni çerçevesinde yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcılarını, tiyatro kursuna devam eden 25 kursiyer oluşturmaktadır. Katılımcılardan demografik bilgiler ve kurs deneyimlerine ilişkin nitel veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır.

Görüşmelerden elde edilen veriler, içerik açısından anlamlı örüntüleri belirlemek amacıyla tematik analiz ile çözümlenmiştir. Tematik analiz, verilerden tekrar eden temalar ve anlam kategorileri ortaya çıkarmaya yönelik sistematik bir süreçtir (Braun & Clarke, 2006). Kodlama süreci manuel olarak yürütülmüş; ilk olarak ham veriler okunmuş, ardından anlamlı ifadeler kodlanmış ve benzer kodlar bir araya getirilerek temalar oluşturulmuştur. Temalar, tiyatro kursunun rekreasyonel, sosyal ve psikolojik katkılarını yansıtacak şekilde sınıflandırılmıştır. Araştırmada gönüllülük ilkesi esas alınmış, katılımcılara araştırmanın amacı açıklanmış ve kişisel bilgilerin gizli tutulacağı belirtilmiştir. Görüşmeler, Halk Eğitimi Merkezi'nin uygun görülen sınıf ortamlarında gerçekleştirilmiş ve katılımcıların rahatça ifade verebilecekleri güvenli bir görüşme ortamı sağlanmıştır. Elde edilen veriler yalnızca bilimsel araştırma amacıyla kullanılmıştır.

Bulgular

Katılımcıların Demografik Özellikleri

Araştırmaya Halk Eğitimi Merkezi'nde tiyatro kursuna devam eden toplam 25 kursiyer katılmıştır. Katılımcıların 13'ü kadın, 12'si erkektir. Kadın katılımcıların yaş aralığı 18–55, erkek katılımcıların yaş aralığı ise 18–66 arasında değişmektedir.

Eğitim durumları incelendiğinde; katılımcıların 3'ünün lise mezunu, 4'ünün üniversite öğrencisi, geri kalanların ise üniversite lisans mezunu olduğu belirlenmiştir. Bu dağılım, tiyatro kursunun farklı sosyodemografik özelliklere sahip bireyler tarafından tercih edildiğini göstermektedir.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Değişken/Kategori	Açıklama/Dağılım	n (Kişi Sayısı)
Toplam Katılımcı Sayısı		25
Cinsiyet Dağılımı	Kadın	13
	Erkek	12
Yaş Aralığı	Kadın	18 – 55
	Erkek	18 – 66
Eğitim Durumu (Genel Toplam)	Lise Mezunu	3
	Üniversite Öğrencisi	4
	Üniversite Mezunu	18
Eğitim Durumu (Cinsiyete Göre Ayrıntılı)	Kadın: Lise Mezunu	3
	Kadın: Üniversite Öğrencisi	2
	Kadın: Üniversite Mezunu	8
	Erkek: Lise Mezunu	0
	Erkek: Üniversite Öğrencisi	2
	Erkek: Üniversite Mezunu	10

Katılımcı Görüşlerinden Örnekler

Tematik analiz sürecinde katılımcıların ifadeleri ayrıntılı biçimde incelenmiş ve her tema altında belirgin örüntüler tespit edilmiştir. Aşağıda, temaları destekleyen katılımcı görüşlerinden akademik formda seçilmiş örnek ifadeler sunulmaktadır. Katılımcılar “K1, K2, K3...” şeklinde kodlanmıştır.

Tema 1: Özgüven ve Kendini İfade Becerisinde Artış

Katılımcıların büyük çoğunluğu tiyatro sürecinin kendilerini ifade etme biçimlerini olumlu yönde etkilediğini belirtmiştir.

- **K1:** *“Daha önce insanların içinde konuşamıyordum; burada rol aldıkça kendime güvenim arttı.”*
- **K7:** *“Sahneye çıkmak beni özgürleştirdi, kendimi olduğum gibi gösterebiliyorum.”*
- **K12:** *“Çekingen biriydim, artık rahatlıkla konuşabiliyorum.”*

Bu görüşler, tiyatro eğitimlerinin kişisel gelişim üzerinde güçlü etkiler yarattığını göstermektedir.

Tema 2: Sosyal Bağların Güçlenmesi ve Aidiyet

Katılımcılar, kursun kendilerine yeni bir sosyal çevre sağladığını ve aidiyet duygusu kazandırdığını ifade etmiştir.

- **K4:** *“Burada kendimi yalnız hissetmiyorum; herkes birbirini destekliyor.”*
- **K9:** *“Bu kurs sayesinde yeni arkadaşlıklar kurdum, sosyal çevrem genişledi.”*

Kurs ortamının sosyal bütünleşmeyi artıran bir yapı sunduğu görülmektedir.

Tema 3: Psikolojik Rahatlama ve Duygusal İyilik

Tiyatro faaliyetinin psikolojik bir boşalım alanı sunduğu bulgular arasında öne çıkmıştır.

- **K5:** *“Tiyatro benim için nefes alma alanı, stresten uzaklaşıyorum.”*
- **K18:** *“Günlük sıkıntılarımı burada unuttuğumu hissediyorum.”*
- **K21:** *“Oyunlara katıldıkça rahatlıyorum, ruhum dinleniyor.”*

Bu ifadeler rekreatif sanat aktivitelerinin ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkisini doğrulamaktadır.

Tema 4: İletişim ve Sosyal Becerilerde Gelişim

Katılımcılar tiyatroya katıldıktan sonra iletişim, empati ve beden dili kullanımında belirgin gelişim bildirmiştir.

- **K8:** *“Konuşma korkumu tamamen yendim; daha akıcı iletişim kuruyorum.”*
- **K14:** *“Rol çalışmaları empati kurmamı sağladı, insanların duygularını daha iyi anlıyorum.”*
- **K22:** *“Beden dilimi daha bilinçli kullanmayı öğrendim.”*

Bu bulgu yaratıcı drama ile sosyal beceri kazanımı arasındaki ilişkiyi güçlendirmektedir.

Demografik Anket Yorumları

- Çoğu katılımcı tiyatro kursunu kendini geliştirme ve sosyalleşme amacıyla tercih ettiğini belirtmiştir.
- Üniversite mezunları tiyatroyu özellikle özgüven artırıcı bir süreç olarak tanımlamıştır.
- Lise mezunu katılımcılar kursu çoğunlukla kişisel ifade becerilerini geliştirme motivasyonu ile seçmiştir.
- Genç yaş grubundaki katılımcılar (18–25), tiyatroyu kendini tanıma fırsatı olarak görürken; orta yaş katılımcılar (35+) stres azaltıcı bir faaliyet olarak yorumlamıştır.

Sonuç

Bu araştırmada, Halk Eğitimi Merkezi’nde yürütülen tiyatro kursunun katılımcılar üzerindeki rekreasyonel, sosyal ve psikolojik etkileri nitel bir yaklaşımla incelenmiştir. Elde edilen bulgular, tiyatronun yalnızca bir sanat etkinliği olmaktan öte, bireylerin kişisel ve toplumsal gelişimini destekleyen kapsamlı bir rekreatif alan sunduğunu ortaya koymaktadır.

Katılımcılar, kurs sürecinin özgüvenlerini artırdığını, kendilerini ifade etme becerilerini güçlendirdiğini ve sosyal ilişkilerini olumlu yönde geliştirdiğini ifade etmiştir. Ayrıca tiyatro faaliyetlerinin stres azaltma, duygusal rahatlama ve günlük yaşamdan uzaklaşma gibi psikolojik faydalar sağladığı görülmüştür.

Araştırmanın bulguları, tiyatronun katılımcılar arasında güçlü bir sosyal bağ kurduğunu, aidiyet ve grup dayanışması gibi unsurları desteklediğini göstermektedir. Farklı yaş ve eğitim

düzelelerine sahip bireylerin bir araya gelerek ortak bir üretim sürecine katılması, tiyatrunun kapsayıcı ve bütünleştirici bir rekreasyon alanı olduğunu doğrulamaktadır. Bu yönüyle tiyatro kurslarının bireylerin yaşam kalitesini artıran önemli bir sosyal öğrenme ortamı sunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Öneriler

1. Halk eğitimi merkezlerinde tiyatro ve yaratıcı drama kurslarının daha fazla kişiye ulaşabilmesi için tanıtım çalışmalarının artırılması yararlı olacaktır.
2. Tiyatro uygulamalarının özellikle özgüven, empati ve iletişim becerilerini geliştirme üzerindeki etkisi dikkate alınarak gençlere ve yetişkinlere yönelik yeni programlar planlanabilir.
3. Bu çalışmanın bulguları, tiyatrunun farklı yaş gruplarında benzer etkiler yaratabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, yaşa özel tiyatro atölyeleri (gençler için ayrı, yetişkinler için ayrı) düzenlenmesi fayda sağlayabilir.
4. Gelecek araştırmalarda daha geniş örneklem gruplarıyla nicel ya da karma yöntemli çalışmalar yapılması, tiyatrunun rekreatif etkilerinin daha kapsamlı değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır.
5. Tiyatro kurslarının düzenli ve uzun dönemli hâle getirilmesi, katılımcıların kişisel gelişim süreçlerinde daha kalıcı etkiler yaratabilir.

Kaynakça

Akfırat, F. Ö. (2004). Yaratıcı dramının işitme engellilerin sosyal becerilerinin gelişimine etkisi. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi*, 5(01).

Arslan, A., & Taş, İ. (2022). Ortaokul öğrencilerinde oyun bağımlılığı ile sorumluluk duygusu-davranışı ve sosyal beceriler. *Yaşadıkça Eğitim*, 36(3), 716-731.

Bacanlı, H. (1999). Sosyal Beceri Eğitimi. Ankara: Nobel Yayınları.

Bandura, A. (1977). Öz yeterlilik: davranış değişikliğinin birleştirici bir teorisine doğru. *Psikolojik inceleme*, 84 (2), 191.

Braun, V. ve Clarke, V. (2024). Health Promotion International'da refleksif tematik analiz raporlamasının eleştirel bir incelemesi. *Health Promotion International*, 39 (3), daae049.

Creswell, JW ve Inoue, M. (2025). Karma yöntemli veri analizi yürütme süreci. *Genel ve Aile Hekimliği Dergisi*, 26 (1), 4-11.

- Durhan, T. A., & Karabulut, M. (2025). Boş Zaman Yalnızlığını Ölçmek: Psikometrik Bir Yaklaşım. *The Online Journal of Recreation and Sports*, 14(4), 375-385.
- Eisler, RM ve Frederiksen, LW (2012). *Sosyal becerileri mükemmelleştirme: Kişilerarası davranış geliştirme rehberi* (Cilt 56). Springer Science & Business Media.
- Ertüzün, E. ve Karaküçük, S. (2014). Sağlık inanç modeli perspektifinde sportif rekreasyon faaliyetlerine bakış. *Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi* , 19 (1-4), 1-9.
- Freeman, G. D., Sullivan, K., & Fulton, C. R. (2003). Effects of creative drama on self-concept, social skills, and problem behavior. *The Journal of Educational Research*, 96(3), 131-138.
- Gresham, F. M., & Reschly, D. J. (1988). Issues in the conceptualization, classification, and assessment of social skills in the mildly handicapped. *Advances in school psychology*, 6, 203-247.
- Güney Şimşek, İ. (2024). YARATICI DRAMA ETKİNLİKLERİNİN KURUM İÇİ İLETİŞİM ARACI OLARAK KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ. *İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 16(2), 265-283.
- McFall, R. M. (1982). A review and reformulation of the concept of social skills. *Behavioral Assessment*, 4,1-33.
- Önalın, F. A. (2006). Sosyal yeterlilik, sosyal beceri ve yaratıcı drama. *Yaratıcı Drama Dergisi*, 1(1), 39-58.
- Özdemir, A. S., Güçer, E. V. R. E. N., & Karaküçük, S. U. A. T. (2016). Rekreasyon ve turizm. *Rekreasyon Bilimi (Birinci Baskı)*. ss, 317-392.
- Özdemir, E. A., & Eryalçın, M. (2025). Yaratıcı Drama Dersini Alan Öğrencilerin Kişisel ve Mesleki Gelişimlerinin İncelenmesi: Sosyal Hizmet Lisans Bölümü Öğrencileri Örneği. *Toplum ve Sosyal Hizmet*, 36(1), 1-23.
- Sorias, O. (1986). Sosyal beceriler ve değerlendirme yöntemleri. *Psikoloji Dergisi*, 5 (20), 24-29.
- Şerbetçioğlu, C. (2019). *Kişilerarası iletişimde normal dışı davranışların sosyal öğrenme kuramı bağlamında incelenmesi* (Master's thesis, Marmara Üniversitesi (Turkey)).
- Tulmaç, A. (2024). *Aile içi iletişim iklimi ile kişilerarası iletişim güdüleri arasındaki ilişki* (Master's thesis, Marmara Üniversitesi (Turkey)).
- Yıldız, A. (2025). Rekreasyonel spor yapan bireylerin iyi oluş ve etkinlik doyum düzeylerinin incelenmesi.